

CRESCIMENTO FÍSICO EM ESTRUTURAS HOSPITALARES E SUA RELAÇÃO COM O TERRITÓRIO - Estudo de Caso

Marcelo José Marcolla
PPGEB-UTFPR

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brazil
ORCID: 0000-0002-3215-2813

Frieda Saicla Barros
PPGEB-UTFPR

Universidade Tecnológica Federal do Paraná, Brazil
ORCID: 0000-0002-3962-1192

Abstract — Hospital structures within a historical analysis have always reflected the society where they were inserted, not only in aspects of scientific development with the use of medical knowledge for the diagnosis and treatment of diseases, where we can say that it would be the larger objective of this establishment, but Also in issues as debated and studied today, as the availability and use of the territory where they are inserted, thus relating as the value that is given to natural resources, both in the design of spaces as well as in their use and maintenance, attitudes that are linked To a sustainable posture. The objective of this article is to discuss, in a local aspect, the relation of the use of the territory in a microscale vision of the process of growth of an EAS (Health Care Establishment), having as object of study a hospital that was built in the 1950 in a municipality in the metropolitan region of Curitiba that for almost 70 years its growth has not undergone planning, consequently a widespread obsolescence of its built spaces, as well as the availability for its future physical organization. Keywords: Hospital Architecture, Territoriality, Sustainability.

INTRODUÇÃO

O conceito de hospital tem suas origens no vocabulário hospes (“hospede” ou “visita”) do qual resulta hospitalias (“hospitalidade”), do latim hospitalis (casa de hóspedes). Com o passar do tempo, a noção passou a dizer respeito à qualidade de acolher/hospedar alguém e com satisfação. Pelo Ministério da Saúde (MS), Hospital é a parte de uma organização médica e social, cuja função básica consiste em proporcionar à população, assistência médica integral, preventiva e curativa, sob qualquer regime de atendimento, inclusive domiciliar, constituindo-se também em centro de educação, capacitação de recursos humanos e de pesquisas em saúde, bem como encaminhamento de pacientes, cabendo-lhe supervisionar e orientar estabelecimentos de saúde a vinculados tecnicamente. De aproximadamente 150 anos para cá, a conjugação de descobertas e avanços das ciências médicas tem transformado a imagem dos edifícios hospitalares, que, se ainda está longe de ser excelente, já esteve bem pior [1]. Fundada por Brás Cubas com a função de proporcionar de exercer a caridade onde quer que houvesse dor física ou moral a aliviar, surge em 1543 a primeira Santa Casa de Misericórdia, denominada “Hospital de Santos”.

A. O EAS e sua cronologia – a utilização do território

Conforme Miquelin [1] em seu livro Anatomias dos

Edifício Hospitalares, os processos de transformação histórica das construções na saúde poderiam ser divididos de acordo com as seguintes fases e tipos: 1- Antiguidade – pórtico e templos; 2- Idade média – nave; 3- Renascença – cruz e claustro; 4 - Era industrial – pavilhões e 5- Pré contemporânea – blocos (Figura 1). Estas configurações estão diretamente relacionadas ao uso do território, pois na antiguidade havia grande disponibilidade de áreas e com isto, as configurações dos edifícios refletiam justamente esta característica.

Figura 1: Desenho esquemático da evolução das formas hospitalares.

Fonte: Le Mandat *apud* MIQUELIN, 1992².

Com o passar dos tempos à inserção dos edifícios hospitalares começou cada vez mais a se dar dentro de estruturas urbanas, cada vez mais adensadas, e com isto a mudança do desenho dos edifícios começou a se transformar, justamente em função de um processo de restrição de áreas. Esta transformação começou a ficar cada vez mais evidente, ao ponto de chegarmos à era contemporânea com as construções hospitalares tendo uma configuração de múltiplos andares, e não bastando, em muitas vezes blocos, com a proximidade desses edifícios, reproduzindo as características urbanas de grande adensamento.

B. O conhecimento do território – inserção, abrangências, perspectivas.

Quando do início do processo de escolha de área para a implantação de um EAS, procura-se primeiramente o atendimento a uma população específica, relacionada a uma demanda e por fim ligada a um território. Esta implantação irá atender um raio de abrangência, que teoricamente suprirão as necessidades de uma população. O porte relacionado a número de especialidades serão também

motivo de definição deste raio de abrangência, onde quanto maior for suas especificidades e complexidades (níveis de atendimento) maior será seu raio de abrangência. Conforme a resolução nº 3 de 25/03/81, da Comissão Interministerial de Planejamento e Coordenação – Ciplan – Portaria Interministerial nº 5 de 11/01/81, são os seguintes níveis de atendimento:

Nível primário (saúde, saneamento, diagnóstico simplificado): a estrutura física para este nível são os postos e centros de saúde. Atendimento agrupamentos populacionais entre 500 e 2.000 habitantes para postos de saúde e 2.000 e 10.000 habitantes para centro de saúde.

Nível secundário (clínica médica, cirúrgica, ginecológica, obstétrica e pediátrica): a estrutura física para esse nível são as unidades mistas, ambulatorios gerais, hospitais locais e regionais. São programados para atender agrupamentos populacionais, no nível locação, entre 6.000 e 10.000 habitantes, e 50.000 a 80.000 na sua área de referência. Há condição de subdivisão em grandes cidades, isto para facilitar o deslocamento. Neste nível encontram-se também os hospitais regionais, que são dimensionados para atender um agrupamento populacional entre 50.000 e 100.000 habitantes.

Nível terciário (ambulatorios, hospitais regionais e os especializados): estes estabelecimentos devem ser planejados para o atendimento numa rede integrada e hierarquizada, a 100% da população da população do país.

Quando do início do processo de escolha de área para a implantação de um EAS, procura-se primeiramente o atendimento a uma população específica, relacionada a uma demanda e por fim ligada a um território. Esta implantação irá atender um raio de abrangência, que teoricamente suprirão as necessidades de uma população. O porte relacionado ao número de especialidades será também motivo de definição deste raio de abrangência, onde quanto maior for suas especificidades e complexidades (níveis de atendimento) maior será seu raio de abrangência. No Brasil, a rede de saúde tem uma estrutura hierarquizada e integrada, conforme mostra a Figura 2.

Figura 2: Esquema da Rede de saúde no Brasil.

Fonte: Adaptada do Manual prático de arquitetura hospitalar³.

Desta forma, a relação território com a hierarquia de usos é evidente, ou seja, o raio de abrangência está diretamente relacionado ao agrupamento populacional, e com isto ao seu território. Conhecer a extensão do território e a população correspondente é fundamental para determinar uma locação estratégica, afim de que os deslocamentos sejam favorecidos, e como a centralidade dentro do território é fundamental para este atendimento, a busca de um local que supra as necessidades programáticas deste EAS é agora o grande desafio. Desafio maior quando temos como objeto as três categorias que mais demandam de espaço, no caso hospital local, regional e especializado. Estas três categorias, por terem seus programas mais

extensos, necessitam de áreas consideráveis, tornando-se mais crítico se considerarmos as dinâmicas de crescimento deste EAS para atender demandas futuras deste território. Somadas as estas situações, encontramos também os parâmetros urbanos que tanto no uso do território (plano de zoneamento) assim como código de edificações, irão determinar áreas possíveis de locação. Este conjunto de elementos forma um quadro complexo para o encontro de um local, pois a compatibilização de todos os itens já considerados (raio de abrangência, necessidades programáticas, área compatível) mais as restrições urbanísticas forma um quadro que irá determinar a configuração do edifício a ser planejado, assim como as possíveis intervenções futuras, criando assim um plano de ocupação.

C. O valor do território.

O plano de ocupação, considerado dentro de todas as condicionantes, será interpretado já dentro de uma configuração volumétrica. Esta configuração também está relacionada aos custos totais de construção, sendo assim, a opção projetual deverá ser coerente com o todo o processo até aqui adotado. Com estas colocações estabelecemos uma nova relação entre opção volumétrica e sustentabilidade, ou seja, o processo até aqui exposto iniciado com o raio de abrangência, locação do EAS e posteriormente plano de ocupação, desencadeará inevitavelmente em um pensamento sustentável. Assim edifícios hospitalares que não consideraram um processo sistemático durante seu planejamento, não encontrarão condições para sua dinamicidade, ou seja, não serão sustentáveis no que se refere ao seu território.

D. A observância das legislações como norteadoras do bom uso territorial.

Se considerarmos as legislações municipais pertinentes a ocupação urbana, teremos um mapeamento dentro do território das possibilidades de locação, assim como as possibilidades volumétricas que estão relacionadas a taxa de ocupação e determinação do coeficiente de aproveitamento. Desta forma, durante o processo de planejamento, as adoções de um pensamento relacionando as condicionantes determinadas pela legislação com a dinamicidade que se pretende são determinantes para o uso sustentável do local escolhido, sendo esta atitude fundamental para não haver a obsolescência do conjunto edificado. A Portaria 400 [4] de 6/12/1977 preconizava quanto à localização dos EAS as seguintes condições especiais quanto à escolha do terreno: - Abastecimento de água adequado em qualidade e quantidade, com um mínimo de 500 litros por dia e por leito e disponibilidade de rede de esgoto e de águas pluviais, assim como de luz, telefone e gás; - Proximidade do centro de comunidade a que a instituição médico-hospitalar de destinar, facilidade de vias de acesso e meio de transporte; - Ocupação máxima de 50% da área do terreno, já computadas as futuras ampliações; - Orientação do edifício que possibilite iluminação e ventilação adequadas nos locais de permanência prolongada dos pacientes e em outros locais como centros cirúrgicos e obstétricos; - Afastamento mínimo de 5,00m em relação às vias públicas e de 3,00m

em relação às divisas de propriedades vizinhas, obedecendo-se à legislação local; - Evitar proximidade de áreas de influência de indústrias, depósitos de inflamáveis e explosivos, quartéis, centros de diversões, cemitérios e outros agentes produtores de ruídos, poeiras, fumaças e fortes odores. Estas orientações não permaneceram, pois, as portarias seguintes (1884/1994 [5] e a RDC 50 [6]) eliminaram os padrões e modelos, dando mais liberdade ao processo projetual. Mesmo não havendo mais determinações rigorosas, estas ainda são válidas como parâmetros para a localização dos EAS.

E. A dinamicidade como princípio para concepção.

Ronald de Góes⁶ coloca em seu Manual prático de arquitetura hospitalar, métodos e técnicas utilizadas para o planejamento hospitalar. Experiências internacionais e brasileiras abordam: Condicionantes do planejamento hospitalar (programa, plano diretor); Condicionantes para expansão (expansividade); Condicionantes para mudança (flexibilidade); Condicionantes para atualização (valência) e Condicionante de ser voltado para o futuro (plano diretor). Uma das frases mais ouvidas sobre os edifícios ligados à saúde é que “o hospital é a instituição mais dinâmica da sociedade contemporânea” [1]. Esse dinamismo é intrínseco à própria essência das atividades que se desenvolvem no edifício médico hospitalar. Todas estas mudanças têm pressionado os hospitais a ser cada vez mais ágeis na adaptação de seus espaços, tanto ao nível de mudanças das paredes dos compartimentos, quanto do sistema de instalações¹.

F. Planejamento X obsolescência.

Tendo o conhecimento da complexidade de um edifício hospitalar, o processo de planejamento tende a cada vez mais valorizar os recursos naturais durante o processo projetual, estes valores iniciam-se desde a escolha da área de implantação, pois as características encontradas serão determinantes para se projetar a “vida útil” do complexo hospitalar. Esta “vida útil” entende-se como sustentabilidade durante todo o processo de crescimento que se dá em um determinado período, isto relacionado com as demandas futuras de um território onde o EAS está inserido. Desta forma, entende-se que o processo de planejamento está relacionado ao processo de crescimento de uma determinada população, dentro de um território. A busca de flexibilidade confunde-se com a própria luta contra a obsolescência da construção hospitalar. E a natureza intrinsecamente dinâmica do hospital torna a obsolescência uma ameaça concreta. A incapacidade do edifício em acomodarem-se às transformações tecnológicas, médicas, gerenciais e até do próprio perfil dos usuários, são aspectos mais visíveis dessa decrepitude, por vez precoce [1].

G. Uso de conhecimentos técnicos para organização físico-espacial – a sustentabilidade norteando a concepção.

Durante o processo de planejamento, já conhecendo o processo de dinamicidade do conjunto hospitalar, assim como questões relacionadas a vida útil deste, inicia-se a fase das estratégias de planejamento. Estas estratégias são os

conhecimentos técnicos que serão adotados para que o processo de planejamento seja o mais eficaz possível. Algumas destas técnicas já foram empregadas em processos de planejamento: - Alocação espacial: desenvolvido pelo professor B. Whitehead do departamento de Ciências da Construção da Universidade de Liverpool, Inglaterra, é uma técnica de planejamento com fortes influências nas pesquisas operacionais e que busca organizar espacialmente as atividades a partir de critérios como frequências, distâncias e tempos dos percursos num determinado departamento e por categorias profissionais [1].

- Índice de compacidade: método utilizado para avaliar a relação entre as paredes que envolvem um edifício e a sua superfície horizontal. É a relação percentual que existe entre um perímetro de um círculo de igual área do projeto e o perímetro das paredes exteriores do projeto [1].

- Índice Yale: determinar a partir do padrão de atendimento (nº de assistência/dia dado pelo hospital ao paciente internado, com foco a partir do posto de enfermagem), os percursos a serem feitos pelo pessoal de enfermagem, objetivando evitar não só o desgaste físico como aumentar a eficiência do serviço [3].

Estes métodos devem ser associados a posturas projetuais que devem ser consideradas durante o processo de planejamento [7]: - Regularidade na modulação; - Estandarização dos espaços e componentes construtivos; - Partido arquitetônico que possibilite extensibilidade nos setores do hospital; - possibilidade E facilidade para implantação e manutenção das instalações; - Uso, onde condições permitem, de paredes e divisórias não estruturais; - Agrupamento por setores, área de grande complexidade de instalações, separadas de outras com menor complexidade; - Adotar, quando o número de pavimentos o permitir, do sistema de elevador hidráulico, que dispensa casa de máquinas na parte superior e possibilita, uma ampliação vertical sem maiores custos de instalações; - Adotar um estrutura superdimensionada, prevendo uma ampliação verticalizada; - Adotar módulo técnico ou prumada mecânica de circulações e instalações verticais que, acoplada ao pavimento técnico possibilita uma ampla planta livre e grande facilidade de manutenção.

H. A sustentabilidade como elemento de valorização territorial.

Considerados os métodos e posturas projetuais, teremos um complexo que está coerente com uma postura sustentável. Isto se diz pelo fato de que não haverá obsolescência antecipada de sua estrutura física, ao ponto de não atender mais as demandas no local onde está inserido. A continuidade do processo de dinamicidade acontecerá em um determinado tempo em concomitância com o processo de crescimento do território onde está inserido. Desta forma, podemos dizer que um processo de planejamento correto estará sendo sustentável em relação ao seu território.

I. Estudo de caso – hospital na região metropolitana de Curitiba.

Todo o processo até aqui comentado, foi motivo para relacionar a um edifício hospitalar na região metropolitana de Curitiba. Este edifício construído na década de 50 teve

seu primeiro projeto dentro de uma gleba com aproximadamente 10.000m² adjacente à zona central desta cidade, ou seja, uma localização estratégica dentro do território deste município. Sua concepção se deu em um único pavimento, atendendo como um hospital e maternidade, e dentro de uma classificação que hoje poderia ser como hospital regional. As extensões de sua implantação ocupavam inicialmente uma fração do terreno, onde ampliações poderiam acontecer inicialmente sem maiores problemas. E assim se deram, em quase 70 anos inúmeras ampliações aconteceram, ocupando áreas de jardins internos que proporcionavam iluminação natural, áreas de recuos obrigatórios, áreas de vetores de crescimento, áreas de circulações periféricas para instalações de apoio. Todo processo de expansão se deu em pensamentos momentâneos, ou seja, atendendo necessidades urgentes e que recursos financeiros permitiam. As ampliações aconteciam justamente para atender as demandas da população do município que estava em um processo de crescimento. Os espaços do ambiente construído não mais atendiam adequadamente, nem o volume de público, assim também como as novas especialidades e tecnologias que estavam sendo incorporadas na medicina. Com o passar do tempo, quase todas as áreas remanescentes da gleba estavam comprometidas com espaços edificados inadequados, assim como a estrutura original já não atendia as novas exigências dos órgãos fiscalizadores, tanto em questões sanitárias quanto relacionadas ao código de obras municipais. Situação agravada pelo fato de a maioria das intervenções ocorridas se darem de forma informal, ou seja, sem aprovação junto aos departamentos municipais de regularização. Esta situação chegou ao ponto de não haver mais condições de liberação, pois os entraves junto aos órgãos reguladores se acumulavam e novas vistorias davam como inadequadas as condições de acessibilidade, segurança e usabilidade de todo o conjunto hospitalar. Este processo de resolver situações emergenciais de espaço e de necessidades técnicas dentro de um complexo hospitalar podem parecer coerentes naquele determinado momento, pois estão sendo executadas dentro de possibilidades financeiras e espaciais possíveis, mas em médio prazo estas intervenções se mostram obsoletas rapidamente, e o pior que se tornam elementos de bloqueio para um pensamento estruturante mais coerente do conjunto edificado. Estes processos tornam o conjunto ineficaz em vários aspectos, como: Bloqueios de vetores de crescimento; Prejuízo na iluminação e ventilação (questões ambientais); Adensamento em locais que inadequados; Comprometimento e sobrecarga das instalações; Comprometimento de áreas com potencial de reestruturação.

CONCLUSÃO

O pensamento que o processo da dinâmica de crescimento espacial de EAS, estar relacionado ao bom uso de território e conseqüentemente a questões de um pensamento sustentável, se fortalece quando nos deparamos com exemplos que não consideraram o correto processo de planejamento. As perdas tanto no atendimento à população onde ele está inserido se mostram claramente, assim como perdas financeiras, pois o mau uso do espaço coloca o complexo em obsolescência, e com isto podemos relacionar

a questões de mau uso dos recursos naturais. A obsolescência é um fato quando não há um pensamento sustentável, pois o planejamento busca justamente atender boas condições tanto em questões de usabilidade, funcionais assim como financeiras, pois uma boa arquitetura deve ser sempre sustentável. Um complexo hospitalar em sua dinâmica deve estar em sintonia também com a dinamicidade de seu território, e com isto preservar ou no mais retardar as condições para que se viabilizem tais transformações.

Este processo de resolver situações emergenciais de espaço e de necessidades técnicas dentro de um complexo hospitalar podem parecer coerentes naquele determinado momento, pois estão sendo executadas dentro de possibilidades financeiras e espaciais possíveis, mas a médio prazo estas intervenções se mostram obsoletas rapidamente, e o pior que se tornam elementos de bloqueio para um pensamento estruturante mais coerente do conjunto edificado. Estes processos tornam o conjunto ineficaz em vários aspectos, como: - Bloqueios de vetores de crescimento; - Prejuízo na iluminação e ventilação (questões ambientais); - Adensamento em locais que inadequados; - Comprometimento e sobrecarga das instalações; - Comprometimento de áreas com potencial de reestruturação. Considerando os fatos apresentados, a organização para um planejamento de expansão adequada em complexos hospitalares é fundamental, pois são norteadores de um pensamento organizacional das demandas, tanto espaciais quanto técnicas.

REFERENCES

- [1] MIQUELIN, L. C. ANATOMIA DOS EDIFÍCIOS HOSPITALARES, EDITORA CEDAS, SÃO PAULO, 1992.
- [2] OLIVEIRA, J.S. Humanização em saúde: arquitetura em enfermarias pediátricas. Dissertação (Mestrado em Ambiente Construído). Universidade Federal de Juiz de Fora, Juiz de Fora, 2012.
- [3] GOES, RONALD DE – MANUAL PRÁTICO DE ARQUITETURA HOSPITALAR . SÃO PAULO: EDGARD BLÜCHER, 2004.
- [4] _____.PORTARIA Nº400. NORMAS PARA PROJETOS FÍSICOS DE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 1977.
- [5] _____.PORTARIA Nº1884. NORMAS PARA PROJETOS FÍSICOS DE ESTABELECIMENTOS ASSISTENCIAIS DE SAÚDE. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 1994.
- [6] _____. RDC 50, DE 21 DE FEVEREIRO DE 2002. NORMAS PARA O PLANEJAMENTO FÍSICO DE UNIDADES DE SAÚDE. MINISTÉRIO DA SAÚDE. 2002.
- [7] GOES, RONALD DE – ARQUITETURA E CONSTRUÇÃO HOSPITALAR. CURSOS DE DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL, SÃO PAULO, PINI EDITORES, 2001.